

ANIQ INTEGRALNI QURILISH VA IQTISODIY MASALALARNI ECHISHGA TADBIQLARI

Bazar Xusanov

Samarqand davlat arxitektura qurilish universiteti dotsenti
bozorboyxusanov98@gmail.com

Hakimova Sabrina Avazbek qizi

"Qurilish muhandisligi" 1-kurs 16-guruh
hakimovasabrina093@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11090468>

Annotasiya

Amaliy ekstremal masalalarning matematik modellarini funksiyalar to'plamida funktsionallarning optimalashtirilishi masalasiga keltiriladi. Fan va texnikada xo'jaligining juda ko'p tarmoqlarida keng tadbirlanadigan aniq integral yordamida iqtisodiy masalalar: ishlab chiqarilgan maxsulot miqdori, mahsulotdan tushadigan foyda, maksimal foyda, yalpi xarajat, yalpi foyda va boshqa masalalar yechiladi.

Kalit so'zlar: Mehnat unumdorligi, oraliqdagi foyda, maksimal daromad, foyda funksiyasi, yalpi foyda funksiyasi, elastiklik funksiyasi, talab va taklif funksiyasi, raqobatbardosh, ekstremum qiymat, statdionar nuqtalar, maksimallashtirish, minimallashtirish, modellashtirish, optimallashtirish, ekstremal masalalar.

a dan b vaqt oralig'ida qurilish tashkiloti ishchilari tomonidan ishlab chiqarilgan maxsulot miqdorini aniq integralni hisoblash uchun ishlatiladigan Nyuton-Leybnis formulasi deb ataluvchi

$$\int_a^b f(x) = F(x) \Big|_a^b = F(b) - F(a) \quad (1)$$

formula bilan topamiz. Bu yerda $F(x)$ funksiyaga $f(x)$ funksiyaning boshlang'ich funksiyasi deyiladi, a-ga aniq integralning quyi chegarasi b-ga esayuqori chegarasi deyiladi.

Agar berilgan oraliqqa $F'(x)=f(x)$ tenglik berilsa, $F(x)$ funksiya $f(x)$ funksiyaning boshlang'ich funksiyasi deyiladi. Boshlang'ich funksiya $F(x)$ ni topish uchun "Oliy matematika" fanidagi integrallash jadvali deb ataluvchi va integralni hisonlash qoidalari deb ataluvchi qoidalardan foydalanamiz.

(1) Formulani ishlatishda $f(x)$ funksiya x momentdan ishchining mehnat unumdorligini ifodalashini aytib o'tdik.

Agar qurilish omborxonasiga a dan b vaqt oralig'ida kelib tushadigan qurilish ashyolarini hisoblashda ham (1) formuladan foydalanamiz. Bunda biz $f(x)$

funksiyani birlik vaqt oralig'ida omborxonaga keltirilgan maxsulot miqdori deb qabul qilishimiz kerak bo'ladi. Berilgan a vaqtdan b vaqtgacha ishlab chiqarish tashkilotini olgan foydasini hisoblash uchun ham (1) formuladan foydalanib tashkilotning oylik, kvartal va bir yillik olgan foydasi topiladi. Bu holda $f(x)$ -funksiyani x momentdagi foyda deb olamiz. Qurilish fermasining maksimal daromadi, xarajati va foyda funksiyasi $f(x)$ berilgan bo'lsa, ma'lum vaqt ichidan yalpi doromad umumiy xarajat va yalpi foydalarni topishda ham aniq integralni hisoblash uchun chiqarilgan (1) formula orqali hisoblab topishimiz mumkin bo'ladi.

Iqtisodiyotda zamonaviy ishlatilayotgan talab va taklif elastikligini hisoblash (aniqlash)dolzarb bo'lganligini hisobga olib, agar talab va taklif funksiyasi $f(x)$ berilganda ularni ham (1) formula orqali hisoblashga keltirib masala yechiladi.

Ishlab chiqaruvchi firmalar va istemolchilarning tejash miqdorini ham aniq integral yordamida hisoblaymiz. Yuqorida aytib o'tilgan aniq integral yordamida hisoblash mumkin bo'lgan qurilishga va iqtisodiyotga oid bo'lgan bir nechta masalalarni echish usullarini keltiramiz.

1-masala: Sam avto mashina ishlab chiqarish zavodi ishchilarining kunlik ishlab chiqarish unumdorligi (ish kuni 7soat)

$y = -0.09t^2 + 0.28t + 10.06$ funksiya bilan ifodalangan (berilgan) (t vaqt soat hisobida, y esa maxsulotlar avtomobil uchun kerakli mahsulotlar soni). Agar bir yilni dam olish kunlari va bayramlarni hisobga olib 260 kun deb hisoblasak, shu kunlari ichida qancha birlik maxsulot ishlab chiqaradi?

Yechish: (1) formuladan $f(x) = -0.09t^2 + 0.28t + 10.06$ funksiyaning ishlab chiqarish funksiyasi berilganligini hisobga olib, bir kunlik vaqt mobaynida qancha maxsulot ishlab chiqarishni quyidagicha topamiz

$$\int_0^7 (-0.09t^2 + 0.28t + 10.06) dt = [-0.03t^3 + 0.14t^2 + 10.06t]_0^7 = 66.97 \text{ ta}$$

Bir yilda ishlab chiqargan mahsulotlar sonini esa,

$$66.97 \times 260 = 17440 \text{ ta aytaylik avtomobil ishlab chiqarar ekan.}$$

2-masala: Qurilish omborxonasiga olib kelinadigan qurilish materiallari yoki maxsulotlari $y = 0.008x^2 - 0.5x + 75$ birlik baqt ichida omborxonaga olib kelinadigan mahsulot miqdori berilgan bo'lsa, sotuv fermalariga jo'natish esa

$$Z = 0.004x^2 - 0.6x + 10 \text{ funksiya orqali ifodalangan.}$$

Bunda x omborxonaning ish deb hisoblab, 60 ish kunida omborxonada qolgan qurilish ashyolarining qolgan miqdorini toping.

Yechish: x momentdagi omborxonadagi mahsulot miqdori

$y-z = 0.004x^2 + 0.1x + 15$ formula orqali ifodalanishini topamiz va 60 kun ichida omborxonada qolgan mahsulotlar miqdorining ushbu aniq integralni hisoblashga keltiramiz .

$\int_0^{60} (0.004x^2 + 0.1x + 15) dx = \left[\frac{0.004}{3} x^3 + \frac{0.1}{2} x^2 + 15x \right]_0^{60} = 1368$ ta qurilish omborxonasida 60 kun ichida 1368 ta mahsulot qolganligini hisoblab topdik.

3-masala: Bozorda sotilayotgan maxsulot miqdori $y = (0.006x^2 - 0.4x + 50)$ formula bilan berilgan. Bunda x mahsulotni bozorda sotish kuni . Bir hafta ichida qancha mahsulot sotilganligini toping.?

Yechish: Mahsulot miqdori funksiyasi $f(x)=y=(0.006 - 0.4x + 50)$

Berilgan bir hafta ya'ni 7 kun ichida qancha mahsulot sotilganligini toppish quyidagi aniq integralni hisoblashga keltiriladi.

$$\int_0^7 (0.006 - 0.4x + 50) dx = [0.002x^3 - 0.2x^2 + 50x]_0^7 = 340.886$$

dan iborat ekanligini topamiz.

4-masala: kurilish tashkiloti uchun ishlab chiqarish oylik xarajati $y=50+0.12x^2$ kvadrat funksiya bilan berilgan. Bir yilda qurilish tashkiloti qancha xarajat qiladi ?

Yechish: Yuqorida aytganimizdek xarajat funksiyasi $y= 50+0.12x^2$ kvadrat funksiya bilan berilgan bo'lganligi uchun, va bir yil ichida 12oy bo'lganligini hisobga olgan holda aniq integralni hisoblashga keltiramiz

$$\int_0^{12} (50 + 0.12x^2) dx = [50x + 0.04x^3]_0^{12} = 629.12$$

Xarajat qilganligini topamiz 12 oyda.

5-misol Talab funksiyasi $D(q)=-q^2-40q+800$ vataklif funksiyasi $S(q)=q^2 + 20q$ ($0 < q < 30$) berilgan. Bunda q mahsulot miqdori $D(q)$, $S(q)$ lar mahsulot narxi so'm hisobida bo'lsa, quyidagilarni toping?.

- a) Mahsulot soni vakelishuv narxini
- b) Ortiqcha talabni
- c) Ortiqcha ishlab chiqarishni

Yechish: a) kelishuv narxini toppish uchun $D(q)$ va $S(q)$ larni tenglashtiramiz

$$q^2 + 20q = -q^2 - 40q + 800$$

$$q^2 + 30q - 400 = 0$$

Tenglarni yechib $q=10$, $q=-40$ larni topamiz. (mahsulot miqdori manfiy bo'lganligi uchun $q=10$ ni tanlaymiz). Bu qiymatni $D(q) = q^2 + 40q + 800$ va $S(q) = q^2 + 20q$ ga quyib, kelishuv narxlarini topamiz.

$$P = 10^2 + 20 * 10 = 300 \text{ sum}$$

b) ortiqcha talabni hisoblash uchun aniq integraldan foydalanib topamiz.

$$\begin{aligned} \int_0^{10} (D(q) - P) dq \\ &= \int_0^{10} (-q^2 - 40q + 800 - 300) dq = \left[-\frac{q^3}{3} - \frac{40}{2}q^2 + 500q \right]_0^{10} \\ &= 2666 \text{ so'm} \end{aligned}$$

c) ortiqcha ishlab chiqarishni topish uchun quyidagi aniq integralni hisoblash kerak bo'ladi.

$$\begin{aligned} \int_0^{10} (P - S(q)) dq &= \int_0^{10} (300 - q^2 - 20q) dq = \left[300q - \frac{q^3}{3} - 10q^2 \right]_0^{10} \\ &= 300 - \frac{1000}{3} - 1000 \approx 1666 \text{ sum} \end{aligned}$$

6-misol korxonada raqobatbardosh g'isht bloklarini ishlab chiqarmoqda.

Talab va xarajat fuksiyalari mos ravishda $D(q) = -q^2 - 25q + 1400$ va $c(q) = 0.1q^2 + 107.2q + 200$ bilan berilgan. Bunda $D(q)$ mahsulot narxi, q kunlik ishlab chiqarilgan bloklar miqdori.

a) Foyda eng ko'p bo'ladigan mahsulot miqdori va bahosini toping.

b) Ortiqcha iste'molni maksimum foyda beruvchi bahoda aniqlang

Yechish: taklif funksiyasidan maksimum foyda beruvchi mahsulot sonini topamiz. Buning uchun avvalo tushumni T bilan belgilab hisoblaymiz.

$T = D(q) * q$; orqali topiladi. $T = D(q) * q = -q^3 - 25q^2 + 1400q$ u holda foyda funksiyasini Φ bilan belgilab

$\Phi = T - C(q)$ funksiyaning ekstremumini topamiz, buning uchun Φ dan q bo'yicha hosila olamiz.

$$\Phi = T - C(q) = -q^3 - 25q^2 + 1400q - 0.1q^2 - 107.2q - 200$$

$$\Phi'(q) = -3q^2 - 50q - 0.2q + 1400 - 107.2 = -3q^2 - 30.2q + 1292.8$$

Stasionar nuqtalarini toppish uchun $\Phi'(q)$ ni nolga tenglab qni topamiz
 $-3q^2 - 30.2q + 1292.8 = 0$

Diskreminantini hisoblaymiz: $D = 50.2^2 - 4 * (-3) * 1292.8 = 134.2$

$$q_1 = \frac{50.2 - 134.2}{-6} = 14, \quad q_2 = \frac{50.2 + 134.2}{-6} = \frac{184.4}{-6} \approx -30.7$$

Ikkinchi hosilasi $\Phi(q)$ ni olamiz

$\Phi''(q) = -6q - 50.2$; $\Phi''(14) = -614 - 50.2 = -134.2 < 0$ bo'lganligi uchun funksiya $\Phi(q)$ maksimumga ega $q = 14$ bo'lganda foyda maksimum bo'ladi. Endi mahsulotning narxi

$$D(14) = -14^2 - 25 * 14 + 1400 = 854 \text{ so'm bo'lar ekan}$$

b) Ortiqcha istemolni topamiz, buning uchun quyidagi aniq integralni hisoblaymiz.

$$\int_0^{14} (D(q) - D(14)) dq = \int_0^{14} (-q^2 - 25q + 1400 - 854) dq = \left[-\frac{q^3}{3} - \frac{25}{2}q^2 + 546q \right]_0^{14} = -\frac{2744}{3} - 2450 + 7644 \approx 4272.4 \text{ ga teng bo'ladi.}$$

Xulosa qilib aytganda, amaliyotda uchraydigan maksimallashtirish va minimallashtirish masalalarning hammasini ham chizikli yoki chiziqsiz programmashtirish masalalari shaklida modellashtirib (ifodalab) bo'lavermaydi.

Ko'pgina amaliy ekstremal masalalarning matematik modellarini funksiyalar to'plamida funkcionallarning optimallashtirishi masalasiga keltiriladi.

Bu yerda fan va texnikaga, xalq xo'jaligining juda ko'p tarmoqlarida keng tadbirlanadigan aniq integral tushunchasi va uning xossalarini qurilish va iqtisodiy masalalarni yechishdagi tadbirlarini ko'rdik. Jumladan : bu yerda ishlab chiqarilgan mahsulot miqdori; mahsulotdan tushadigan foyda; maksimal foyda ,yalpi xarajat, yalpi foyda, taklif va talab fuksiyalari kabi masalalarni yechishni ko'rib chiqdik. Bular xalq xo'jaligini muhim tadbirlaridan biridir.

Adabiyotlar:

- [1] Husanov, B., Shodiyev, K., & Mehroj, V. (2024). FUNKSIYA EKSTRUMLARINI IQTISODIY VA QURULISH MASALALARINI YECHISHGA TADBIQI. *Gospodarka i Innovacje.*, 44, 11-16.
- [2] Husanov, B., Shodiyev, K., & Mehroj, V. (2024). TEKISLIKDA TO'G'RI CHIZIQ TENGLAMALARINI IQTISODIY MASALARNI YECHISHGA TADBIQI. *TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 4(1), 11-14.
- [3] Xusanov, B., Shodiyev, K., Xasanov, A., & Tuyg'unov, J. (2023). Kvadrat funksiya orqali Iqtisodiyotda maksimal foydani topish. *Gospodarka va Innovacje.*, 36, 62-68.
- [4] Khusanov, B., Shodiyev, K., Khasanov, A., & Tuygunov, J. (2023). FINDING MAXIMUM PROFIT IN ECONOMICS THROUGH QUADRATIC FUNCTION. *Gospodarka i Innovacje.*, 36, 62-68.
- [5] Xusanov, B., Shodiyev, K., Xasanov, A., & Tuyg'unov, J. (2023). KVADRATIK FUNKSIYA ORQALI IQTISODIYOTDA MAKSIMAL FOYDANI TOPISH.
- [6] Husanov, B. va Mahfuza, T. (2022). ABU RAYHON BERUNIY MATEMATIK ASARLARIDAGI GEODESIK TASHIRISHLAR. *Markaziy Osiyo nazariy va amaliy fanlar jurnali*, 3 (6), 123-127.
- [7] Kulmirzayeva, G. A. (2023). FUNKSIYA HOSILASINI IQTISODIY MASALALARNI YECHISHGA TATBIG'I. BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI, 3(6), 34-37.
- [8] Husanov, B., Shodiyev, K., & Mehroj, V. (2024). FUNKSIYA EKSTRUMLARINI IQTISODIY VA QURULISH MASALALARINI YECHISHGA TADBIQI. *Gospodarka i Innovacje.*, 44, 11-16.
- [9] Khusanov, B., & Eldorovna, I. M. M. (2023). Application of the Derivative of a Function to Solving Economic Problems. *Best Journal of Innovation in Science, Research and Development*, 2(6), 289-293.
- [10] Xusanov, B., & Kulmirzayeva, G. A. (2023). Matritsalar Va Vektorlar Nazariyasini Iqtisodiy Masalalarni Yechishda Qo'llanilishi. *AMALIY VA FUNDAMENTAL TADQIQOTLAR JURNALI | JOURNAL OF APPLIED AND FUNDAMENTAL RESEARCH*, 2(7), 4-7.
- [11] Bozor, K. va Abdug'aniyevna, KG (2021). Mavzu. Ko'p nomli differentsial tizimlarning cheksizligidagi traektoriyaning sifatli rasmida. *Yevropa olimlari jurnali*, 2 (5), 114-117.
- [12] Xusanov, B., & Fatxullayev, F. Izolyatsiya qilingan maxsus nuqtalarning mavjudligi Maxsus ko'rinishdagi uch o'lchovli differentsial tizimlar. *JournalNX*, 239-242.

- [13] Bozor, K. va Abdug'aniyevna, KG (2021). Singular nuqtalar Birinchi tartibli differensial tenglamalar tizimining hosilalari uchun yechilmagan tasnifi. Integratsiyalashgan ta'lim bo'yicha xalqaro jurnal , 4 (3), 448-450.
- [14] Husanov, B., & Shodiyev, K. (2023). Iqtisodiy masalalarni yechishda tekislikdagi to'g'ri chiziq tenglamalarini qo'llash. Web of Synergy: Xalqaro fanlararo tadqiqot jurnali , 2 (5), 26-30.

